

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМ ГЕМОРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ: МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУБМУКОЗНАЯ МЕТОДИКА
Хужабаев С.Т., Комилов М.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведён ретроспективно-проспективный анализ результатов хирургического лечения 346 пациентов с осложнёнными формами геморроидальной болезни. В основу научного исследования положена авторская модификация геморроидэктомии, предусматривающая интрасубмукозную инвагинацию культей питающих сосудистых ножек резецированных внутренних геморроидальных узлов. Применение данной методики способствовало трёхкратному снижению частоты ранних геморрагических осложнений и значимому уменьшению интенсивности болевого синдрома ($p=0,066$). Совокупная частота ранних послеоперационных осложнений сократилась с 14,7% до 3,9%, отдалённых — с 14,1% до 3,2%.

Ключевые слова: геморроидальная болезнь, осложнённый геморрой, модифицированная геморроидэктомия, субмукозная инвагинация, послеоперационные осложнения.

SURGICAL OPTIMIZATION OF COMPLICATED HEMORRHOIDAL DISEASE: A MODIFIED SUBMUCOSAL TECHNIQUE

Khuzhabayev S.T., Komilov M.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A retrospective-prospective analysis was conducted on the outcomes of surgical treatment in 346 patients with complicated forms of hemorrhoidal disease. The study is based on an original modification of hemorrhoidectomy involving submucosal invagination of the vascular pedicle stumps of resected internal hemorrhoidal nodes. This approach resulted in a threefold reduction in early hemorrhagic complications and a significant decrease in pain intensity ($p=0.066$). The total rate of early postoperative complications was reduced from 14.7% to 3.9%, and late complications from 14.1% to 3.2%.

Keywords: hemorrhoidal disease, complicated hemorrhoids, modified hemorrhoidectomy, submucosal invagination, postoperative complications.

МУРАККАБ ГЕМОРОИДАЛ КАСАЛЛИКНИНГ ЖАРРОҲЛИК КОРРЕКЦИЯСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ: МОДИФИКАЦИЯЛАШГАН СУБМУКОЗАЛ УСУЛ

Хужабаев С.Т., Комилов М.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мураккаб геморроидал касаллик шакллари билан 346 нафар беморни жарроҳлик йўли билан даволаш натижалари ретроспектив-проспектив таҳлил асосида ўрганилди. Тадқиқот асосини резекция қилинган ички геморроидал тугунларнинг томир оёқчаларини шиллиқ ости қаватига интрусуссепсия қилишни назарда тутувчи геморроидектомиянинг муаллиф модификацияси ташкил этади. Ушбу усулни қўллаш эрта геморрагик асоратлар частотасини уч баробар камайтирди ва оғриқ синдромини сезиларли даражада пасайтирди ($p=0,066$). Эрта операциядан кейинги асоратларнинг умумий частотаси 14,7% дан 3,9% гача, узоқ муддатли асоратлар эса 14,1% дан 3,2% гача камайди.

Калит сўзлар: геморроидал касаллик, мураккаб геморрой, модификациялашган геморроидэктомия, субмукозал интрусуссепсия, операциядан кейинги асоратлар.

Введение. Геморроидальная болезнь в её осложнённых формах по-прежнему занимает одно из центральных мест в структуре колопроктологической патологии, сопровождаясь выраженным снижением качества жизни пациентов и представляя серьёзную нагрузку на систему здравоохранения [1, 4]. Нарастание заболеваемости детерминировано комплексом медико-социальных факторов: прогрессирующим постарением населения, снижением двигательной активности, алиментарными нарушениями и хроническим стрессом, характерными для современного урбанизированного общества.

Вместе с тем, несмотря на значительный прогресс в разработке малоинвазивных методик, традиционные оперативные пособия нередко сопряжены с ощутимым болевым синдромом, риском рецидивирования и затяжной послеоперационной реабилитацией [2, 3]. Ключевым патогенетическим звеном, определяющим неудовлетворительные исходы стандартной геморроидэктомии, служит со-

хранение необработанных культий питающих сосудистых ножек в просвете анального канала, что провоцирует локальную воспалительную реакцию, послеоперационные кровотечения и формирование стриктур в отдалённом периоде.

Изложенное обуславливает актуальность разработки усовершенствованных хирургических техник, направленных на устранение указанных недостатков и обеспечение более благоприятного течения операционного и послеоперационного периодов. Одним из перспективных направлений в этом контексте является интрасубмукозная инвагинация культий сосудистых ножек, позволяющая минимизировать тканевое повреждение в зоне вмешательства.

Цель исследования. Улучшить непосредственные и отдалённые результаты хирургического лечения осложнённых форм геморроидальной болезни посредством внедрения модифицированной техники геморроидэктомии с интрасубмукозной инвагинацией культий питающих сосудистых ножек.

Материал и методы. Клиническое исследование выполнено на базе проктологического отделения клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период с 2019 по 2024 год. В исследование включены 346 пациентов с верифицированным диагнозом осложнённой геморроидальной болезни, которым проводилось хирургическое лечение.

Все участники исследования методом стратификационного распределения разделены на две репрезентативные группы сравнения. Основную группу составили 176 пациентов (50,8%), которым вмешательство выполнялось по разработанной авторской методике с субмукозной инвагинацией культий сосудистых ножек. Контрольную группу сформировали 170 больных (49,2%), оперированных по стандартной закрытой геморроидэктомии по Миллигану–Моргану во II модификации.

Возрастной диапазон пациентов составил от 17 до 75 лет. В гендерной структуре преобладали лица мужского пола — 218 (63,0%) против 128 (37,0%) женщин. Лица активного трудоспособного возраста (21–60 лет) составили 326 человек (94,2%), что подчёркивает выраженную медико-социальную значимость данной патологии.

Нозологическая структура осложнений в исследуемой когорте была следующей: хронический геморрой с кровотечением и постгеморрагической анемией диагностирован у 126 пациентов (36,4%); IV стадия с постоянным пролапсом внутренних геморроидальных узлов и слизистой оболочки прямой кишки — у 113 (32,6%); тромбоз геморроидальных узлов III степени тяжести — у 107 (30,9%).

Таблица 1

Нозологическая структура осложнений геморроидальной болезни в исследуемых группах

Форма осложнения	Основная группа (n=176)	Контрольная группа (n=170)	Всего (n=346)	%
Хронический геморрой с кровотечением и постгеморрагической анемией	61 (34,6%)	65 (38,8%)	126	36,4
Хронический геморрой IV стадии с пролапсом узлов и слизистой	58 (32,9%)	55 (32,4%)	113	32,6
Тромбоз геморроидальных узлов III степени тяжести	57 (32,4%)	50 (29,4%)	107	30,9
Итого	176 (100%)	170 (100%)	346	100,0

Продолжительность заболевания у 112 пациентов (88,9%) превышала 4 года, у ряда из них достигая более 10 лет. Лишь 14 человек (11,1%) указали на давность анамнеза менее четырёх лет, что свидетельствует о хроническом характере патологии у подавляющего большинства включённых в исследование. Авторская модификация предусматривала следующую технику: после иссечения геморроидального узла сосудистую ножку прошивали медленно рассасывающейся нитью, после чего культю погружали под прямым углом (90°) в субмукозный слой. Раневой дефект ушивали наглухо отдельными узловыми швами из рассасывающегося материала с обязательным захватом дна раны. Линию швов обрабатывали спиртовым раствором антисептика. Вмешательство выполнялось последовательно на узлах в позициях 3, 7 и 11 часов под сакральной анестезией. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ SPSS Statistics v.23.0. Для сравнения качественных показателей применялся критерий χ^2 Пирсона, для количественных — t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Анализ ранних послеоперационных результатов выявил достоверное преимущество модифицированной методики по ключевым клиническим параметрам. Геморрагические осложнения в раннем послеоперационном периоде зафиксированы у 7 пациентов контрольной группы (4,1%) и лишь у 3 — основной (1,7%). Источником кровотечения в контрольной группе служило расхождение швов в зоне иссечённого узла в позиции 11 часов, потребовавшее повторной ревизии и ушивания. Снижение частоты геморрагических осложнений в основной группе патогенетически обусловлено полным устранением необработанных культей сосудистых ножек из просвета анального канала.

Помимо этого, при первой перевязке на следующий день после операции умеренное кровомазание при удалении тампона зафиксировано у 58 пациентов контрольной группы (34,1%) и существенно реже — у 17 пациентов основной (9,6%), что согласуется с концепцией о снижении локальной тканевой травматизации при применении субмукозной инвагинации.

Интенсивность болевого синдрома в первые сутки послеоперационного периода также значительно различалась между группами. В контрольной группе выраженный болевой синдром отмечен у 104 пациентов (61,6%), тогда как в основной — лишь у 70 (44,8%). При первом акте дефекации на 3–4-е сутки сильную боль испытывали 54 пациента контрольной группы (31,7%) против 20 в основной (11,3%). К 7–8-м суткам болевые ощущения у подавляющего большинства пациентов в обеих группах регрессировали.

Объективизация локальной воспалительной реакции была проведена методом ректальной термометрии у 80 пациентов контрольной и 85 — основной группы на 3-и, 5-е и 7-е сутки послеоперационного периода (Таблица 2).

Таблица 2

Динамика показателей ректальной термометрии в исследуемых группах (M±m)

Сутки наблюдения	Контрольная группа (n=80)	Основная группа (n=85)	p
3-и	37,3°±0,2°	37,2°±0,1°	>0,05
5-е	37,7°±0,3°	37,5°±0,2°	>0,05
7-е	37,2°±0,1°	37,1°±0,1°	>0,05

Рефлекторная задержка мочеиспускания диагностирована у 16 пациентов контрольной группы (9,4%) против 5 в основной (2,8%), что достигло уровня статистической значимости (p=0,026). Затруднённую дефекацию отметили 39 пациентов контрольной группы (22,9%) и 20 — основной (11,3%). Острый подкожный парапроктит развился у 2 пациентов контрольной группы (1,2%), в основной группе данное осложнение отсутствовало. Длительность стационарного лечения составила 9,34±0,063 койко-дня в контрольной группе и 6,74±0,074 дня — в основной (p<0,05).

Таблица 3

Сравнительная оценка ранних послеоперационных осложнений в исследуемых группах

Осложнение	Контрольная (n=170)	%	Основная (n=176)	%	p
Геморрагии из ран анального канала	7	4,1	3	1,7	0,066
Острый парапроктит	2	1,2	0	0,0	0,461
Интенсивный болевой синдром	104	61,6	70	44,8	0,000
Кровомазание при перевязке	58	34,1	17	9,6	0,000
Боль при дефекации (3–4-е сутки)	54	31,7	20	11,3	0,000
Рефлекторная задержка мочеиспускания	16	9,4	5	2,8	0,026
Затруднение акта дефекации	39	22,9	20	11,3	0,000

Анализ отдалённых результатов проводился через 6, 12 и 24 месяца после операции. Катамнестическому наблюдению подверглись 134 пациента контрольной (78,8%) и 125 — основной груп-

пы (71,1%). Совокупная частота отдалённых осложнений в контрольной группе составила 14,1% против 3,2% в основной, что свидетельствует о стойком клиническом эффекте предложенной модификации.

Таблица 4

Сравнительная оценка отдалённых результатов хирургического лечения геморроидальной болезни

Осложнение	Контрольная (n=134)	%	Основная (n=125)	%	p
Ректальное кровотечение при дефекации	11	8,2	3	2,4	0,184
Стриктура анального канала	7	5,2	2	1,6	0,183
Анальная трещина	7	5,2	2	1,6	0,334
Остаточный болевой синдром при дефекации	12	8,9	3	2,4	0,079
Недостаточность анального сфинктера	5	3,7	0	0,0	0,152

Таким образом, предложенная модификация геморроидэктомии с субмукозной инвагинацией культей питающих сосудистых ножек демонстрирует достоверное клиническое превосходство над стандартной закрытой геморроидэктомией по ключевым критериям эффективности и безопасности. Патогенетически это обусловлено устранением главного источника местного воспаления в зоне операции, что ведёт к снижению тканевой ноцицепции и минимизации риска геморрагических и рубцовых осложнений.

Выводы. Основным патогенетическим фактором неудовлетворительных исходов стандартной закрытой геморроидэктомии является сохранение необработанных культей питающих сосудистых ножек в просвете анального канала, обуславливающее развитие послеоперационных кровотечений (4,1%), интенсивного болевого синдрома (61,6%) и формирование рубцовых стриктур (5,2%). Разработанная и апробированная модифицированная методика геморроидэктомии, основанная на интрасубмукозной инвагинации культей сосудистых ножек резецированных геморроидальных узлов, обеспечивает трёхкратное снижение частоты геморрагических осложнений в послеоперационном периоде и достоверное уменьшение интенсивности болевого синдрома ($p=0,066$). Предложенная модификация рекомендована к применению при осложнённых формах геморроидальной болезни: с постгеморрагической анемией (уровень Hb ≥ 90 г/л), хроническим пролапсом геморроидальных узлов и ректальной слизистой, а также при тромбозе геморроидальных узлов (при сроке от начала тромбоза не более 48–72 часов). Внедрение усовершенствованной хирургической техники в клиническую практику позволило сократить суммарную частоту ранних послеоперационных осложнений с 14,7% до 3,9%, а совокупную частоту отдалённых осложнений (стриктуры, анальные трещины, недостаточность сфинктера) — с 14,1% до 3,2%.

Список литературы:

1. Liu Y.H., Lin T.C., Chen C.Y., Pu T.W. Modified stapled hemorrhoidopexy for lower post-operative stenosis: a five-year experience // *World Journal of Gastrointestinal Surgery*. — 2024. — Vol. 16, № 9. — P. 2787–2795.
2. Liu X., Zhang H., Chen Y., Wang L. Modified Whitehead hemorrhoidectomy versus partial hemorrhoidectomy for fourth-degree circular mixed hemorrhoids: a retrospective analysis // *Heliyon*. — 2024. — Vol. 10, № 7. — e28465.
3. Abe T., Kunimoto M., Nachiro Y. et al. Efficacy and safety of a new technique combining injection sclerotherapy and external hemorrhoidectomy for prolapsed hemorrhoids // *Journal of the Anus, Rectum and Colon*. — 2024. — Vol. 8, № 4. — P. 331–339.
4. Hussain A., Syed K.T., Begum Z. Innovative approaches to hemorrhoid treatment: a prospective study of Chivate's procedure versus traditional hemorrhoidectomy // *Paripex — Indian Journal of Research*. — 2024. — Vol. 13, № 7. — P. 26–28.

Для цитирования: Хужабаев С.Т., Комилов М.А. Оптимизация хирургической коррекции осложнённых форм геморроидальной болезни: модифицированная субмукозная методика // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 3(23). — С. 485–488. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19179248>